
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.13643398

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

БАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ГБУДО «ЦРТ» Кванториум.

BASOV ALEXEY VLADIMIROVICH,
SBIAE "CDC" Quantorium.

В данной статье анализируется понятие «образовательная среда» с учётом разносторонних подходов. Формулируются основные понятия, данные современными учёными, а также рассматриваются различные модели и основные характеристики образовательной среды. Подробно изучаются аспекты, которые оказывают воздействие на процесс обучения, успеваемость обучающихся. В эти аспекты входит социальное окружение, педагогическая атмосфера, технологическая оснащённость и информационные ресурсы. Статья направлена на обобщение и сравнение разнообразных научных подходов к пониманию образовательной среды. В ходе исследования сделаны выводы, что образовательная среда разными учеными рассматривается как комплексный и многогранный феномен, оказывающий влияние на развитие учащихся.

This article analyzes the concept of "educational environment" taking into account diverse approaches. The basic concepts given by modern scientists are formulated, as well as various models and basic characteristics of the educational environment are considered. The aspects that have an impact on the learning process and students' academic performance are studied in detail. These aspects include the social environment, the pedagogical atmosphere, technological equipment and information resources. The article is aimed at generalizing and comparing various scientific approaches to understanding the educational environment. In the course of the study, it was concluded that the educational environment is considered by various scientists as a complex and multifaceted phenomenon that affects the development of students.

Ключевые слова: образовательная среда, модели, теоретические подходы, развивающая среда, процесс обучения.

Key words: educational environment, models, theoretical approaches, developing environment, learning process.

О важности среды, в которой находится человек, говорят многие исследователи. Данная тема не ограничивается какой-либо одной дисциплиной. Этот вопрос рассматривается с точки зрения философии, социологии, психологии, антропологии и педагогики.

Окружение, или среда, включает в себя природные и социальные условия, в которых человек живёт и взаимодействует с окружающими [8].

Если рассматривать данный вопрос со стороны философии, то можно сказать, что среда – совокупность условий, которые оказывают влияние на социальные, материальные и духовные факторы жизни и развития личности.

Психология определяет среду как то, что существует вне его сознания: совокупность природных условий и общественно – историческая обстановка. Особое внимание уделяется воздействию окружающей обстановки на развитие личности [7, с. 237].

Понятие «среда» в педагогической сфере имеет разнообразное содержание, что находит отражение в исследованиях русских и зарубежных учёных. В России об этом понятии впервые заговорил П.Ф. Лесгафт. Педагог не просто уделял повышенное внимание интеллектуальному развитию учеников, но и стремился создать благоприятное психологическое окружение, которое положительно воздействовало бы на здоровье детей, их формирование и развитие. Его идея о том, что нужно проводить профилактику заболеваний, обращая внимание на окружающую среду, в которой ребёнок находится в учебном заведении, внесла огромный вклад в развитие педагогики. Его усилия были направлены на создание условий, способствующих гармоничному физическому, психическому и интеллектуальному развитию ребёнка. Важно отметить, что П.Ф. Лесгафт не просто предлагал различные идеи, но и пытался внедрять их, делая конкретные предложения по развитию образовательной среды [1, с. 242].

Прямая связь между влиянием образовательной среды и формированием личности была выделена отечественными учёными и педагогами конца 19 – начала 20 века, среди которых можно назвать К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Н.И. Пирогова и многих других. Их работы оказали значительное влияние на развитие педагогической концепции. Фундаментальное осознание того, что воспитание не ограничивается только учебными программами, а зависит от окружающей ребёнка среды, позволило прийти к значимым открытиям.

Таблица 1. Виды педагогической (образовательной) среды

Виды педагогической среды	Описание
Природная (эколого – развивающая)	Основная цель – научить детей взаимодействовать с окружающей средой. Получая возможность наблюдать за живыми существами, исследовать окружающий мир, проводить эксперименты, дети обретают способность лучше понимать и ценить природу, относиться к ней с заботой и ответственностью. Такой подход развивает их бережное отношение и прививает экологическую грамотность.
Предметно – пространственная	Среда, организованная в рамках учебного процесса с использованием специального оборудования, наглядных материалов, которые применяются для демонстрации и иллюстрации учебных материалов. Они подбираются в зависимости от возрастных и иных индивидуальных особенностей учеников.
Эстетическая	Обеспечивает формирование чувства вкуса, гармонии, передаёт культурные ценности, помогает формировать творческую личность.
Социально – педагогическая	Включает в себя аспекты взаимодействия педагогов и учеников, способствует формированию социальных навыков.
Социокультурная	В данном контексте подразумевается совместная деятельность педагогов и учащихся с целью выработки у ребёнка собственных взглядов, мировоззрений, точек зрения. Это способствует его формированию как самостоятельной личности.

Практическая реализация данных идей нашла отражение в разных странах, в частности, в немецких «соседских» интегрированных школах (Циммер), во французской «параллельной» школе (Бло) и в американских школах «без стен» (Уолтер, Хоскен). Эти педагоги создавали инновационные образовательные модели, которые активно использовались школами для полноценного развития детей [2, с. 92].

В современной образовательной сфере в контекст развития педагогической деятельности интегрируется понятие «взаимодействие», а также учёные выделяют разнообразные формы и аспекты педагогической среды, которые подробно описаны в таблице 1.

Итак, в современной педагогике понятие «среда» трактуется двумя основными способами. Первый подразумевает под собой условия, в которых растёт и развивается человек, включая людей, объединённых общностью интересов. Второе значение подразумевает под собой социальное пространство и окружение, в котором индивид находится и активно взаимодействует с окружающими в процессе своего развития и жизнедеятельности. Эта среда включает в себя различные явления социальной и личной жизни: опыт предыдущих переживаний, взаимодействие, воздействие СМИ и другие аспекты, влияющие на человека [3].

Образовательную среду разделяют по разным видам и признакам. Один из таких типов дифференциации предложен в таблице 2.

Таблица 2. Типы образовательной среды

Тип образовательной среды	Описание
Традиционная	Относится к стандартным учебным заведениям высшего и среднего образования: школам, вузам, училищам и т.п. Традиционный когнитивный подход к обучению в сфере педагогики подразумевает систематическую передачу знаний, навыков, ценностей и умений, которые способствуют как личностному развитию индивида, так и поддержанию устойчивости общественного порядка. При традиционном подходе особое внимание занимают воспитательные подходы к процессу обучения, а воздействие образовательной среды на обучающегося уходит на второй план [4].
Дистанционная	В такой среде коммуникация между преподавателями и учениками производится посредством различных ресурсов, позволяющих общаться на расстоянии. При таком взаимодействии используются всевозможные современные технологии. Процесс обучения может производиться в любое удобное для ученика время, при этом он может находиться в любой точке мира, что создаёт для него комфортные условия. Таким образом, дистанционная образовательная среда (ДОС) представляет собой инновационное образовательное пространство, в котором ключевую роль играют нормативно-правовые акты, программно-аппаратные решения, учебно-методическое обеспечение, коммуникативное взаимодействие и педагогическая деятельность [5].
Неформальная	Внеурочные занятия, различные мастер – классы, клубы, которые не привязаны к учебным заведениям. Цель неформального образования состоит в удовлетворении интереса к определенной теме, проведении времени с пользой и удовольствием, а также восполнении недостатков определенных знаний или навыков [8]. Такое образование позволяет людям узнавать что-то новое, при этом они находятся в непринуждённой и открытой среде.

Корпоративная	Корпоративная образовательная среда – это интегрированные компанией возможности обучения, способствующие развитию сотрудников и улучшению результатов бизнеса. Важным аспектом такой среды является создание системы обучения, которая позволяет каждому сотруднику понимать цели своего развития и самостоятельно определять программу обучения. Сотрудники, безусловно, обладают внутренней мотивацией к повышению своих знаний, которые ведут к карьерному росту и личному развитию. Такая образовательная среда повышает уровень профессионализма, ведёт к внедрению инновационных технологий и совершенствованию компании.
Семейная	В таком случае дети обучаются без посещения учебных заведений. Такое образование является альтернативным. Чаще всего оно используется в семьях, где дети имеют какие – то проблемы со здоровьем, чтобы создать привычные и благоприятные условия для них.
Смешанная	Такая образовательная среда подразумевает совместное использование стандартных форм обучения и нестандартных (дистанционное обучение, неформальное и т.п.)

Ряд авторов (А.А. Андреева, В.И. Слободчиков, В.И. Солдаткин, Е.Н. Зайцева и др.) предлагает разнообразный список признаков и видов образовательных сред (табл. 3).

Таблица 3. Признаки и виды образовательных сред

Масштабность образовательной среды:
• Страна,
• Регион,
• Образовательная организация:
– ВУЗ,
– Школа,
– Урок.
Способы организации образовательных сред:
• Единообразии (преобладание административно-целевых связей и отношений)
• Разнообразии (дифференциация образовательного пространства)
• Вариативности (единство многообразия).
Виды информационно-образовательных сред:
• Информационно-образовательная среда – система, состоящая из разнообразных административных, людских ресурсов, информационных и материально-технических, педагогических технологий.
• Электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, технологических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
• Адаптивная образовательная среда – это система условий, обеспечивающая социально-адаптивное поведение обучающихся.
• Мультимедийная образовательная среда – система мультимедийного обучения, содержание которого обеспечивается интернет-ресурсами, образовательными веб-сайтами, дистанционными образовательными курсами и т.д.

- Виртуальная образовательная среда – составная часть целостной информационной образовательной среды, которая существует и развивается в телекоммуникационном пространстве, обеспечивающая взаимодействие обучающихся в режиме синхронного группового и асинхронного индивидуализированного обучения.
- Образовательная среда открытого типа – система педагогических и технических ресурсов, позволяющих реализовывать индивидуальные образовательные траектории и решать разноплановые задачи в ходе учебного процесса в среде Интернет независимо от профессиональной специализации (уровня предлагаемого образования), организационно-правовой формы и формы собственности учебных заведений.

Каждый тип образовательной среды имеет свои уникальные особенности и необходим в педагогическом процессе.

Выводы и заключение.

Итак, образовательная среда и образовательное пространство – два базовых понятия, которые далеко не всегда интерпретируются схожим образом. Некоторые исследователи, например М. М. Бахтин, рассматривают образовательное пространство как педагогическую среду, организованную систему факторов и условий, оказывающих благоприятное влияние на формирование личности. В образовательной среде происходит взаимодействие между педагогом и учеником.

Другие же исследователи, например Ж. Б. Жойен – Тарди, относятся к образовательной среде как к части образовательного пространства, являющейся элементом сложной системы взаимодействия между учебными заведениями, образовательными программами и общественным контекстом.

Важно понимать, что различия в подходах отражают разнообразие взглядов на сущность образовательной среды. Для более полноценного осмысления понятий «образовательная среда» и «образовательное пространство» можно дифференцировать следующие подходы: структурно – содержательный, функциональный и интегративный.

Образовательная среда – ключевой структурный элемент образовательного пространства, поскольку она определяет условия, в которых происходит обучение, и влияет на образ взаимодействия участников образовательного процесса. Однако следует отметить, что по своему составу образовательная среда представляет собой неоднородную систему.

Эта неоднородность обусловлена многокомпонентностью образовательной среды, которая включает в себя различные аспекты и подструктуры. Некоторые исследователи выделяют обучающую среду, учебную среду, дидактическую среду и предметную среду как составные части образовательной среды. Например, Х. Гарднер выдвигал теорию множественного интеллекта, поэтому различные образовательные среды играли важную роль в формировании учебной среды и учебного процесса.

Обучающая среда отражает особенности социокультурного контекста, в котором осуществляется образовательный процесс. При таком подходе учитываются индивидуальные потребности и характеристики обучающихся.

Компонентами учебной среды являются учебные материалы, технические средства обучения, организационные структуры обучения и другие элементы, необходимые для освоения учебного материала.

Дидактическая среда включает методы и приемы обучения, педагогические стратегии, а также взаимодействие преподавателя и учащихся.

Предметная среда тесно связана с содержанием образования, дисциплинами, областями знаний, которые изучаются в рамках образовательного процесса.

Таким образом, понимание образовательной среды как многокомпонентной и неоднородной структуры позволяет учитывать её разнообразие. Каждый компонент оказывает вли-

яние на образовательный процесс и позволяет создавать необходимые условия для эффективного обучения и развития учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гороява В.И., Петрова Н.Ф. Образовательная среда вуза как педагогический феномен // Вестник Университета. 2014. № 3. С. 241-244.
2. Кукушин В.С. Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов педагогических вузов. М.: Ростов н/Д: МарТ, 2006. 224 с.
3. Крылова Н.Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 2000. 272 с.
4. Клименко И.Л. К вопросу об организации образовательной среды в высшем учебном заведении / И.Л. Клименко, И.М. Елкина // Педагогическое мастерство: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). М.: Буки-Веди, 2015. С. 178-182.
5. Мезенцева Л.В. Дистанционная образовательная среда: характеристики, компоненты, функции // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2014. № 1. С. 119-120.
6. Тишина А.И. Неформальная образовательная среда и её психолого-педагогический потенциал в самообразовании учителя // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 3 (64). С. 37-39.
7. Немов Р.С. Психология: словарь-справочник. В 2 ч. Ч. 2 / Р.С. Немов. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 352 с.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов; под общ. ред проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс: Мир и образование, 2007. 640 с.

© Басов А.В., 2024.